

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati..... 435 Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	8
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar 440 Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari..... 445 Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik..... 449 Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar 454 Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management..... 458 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar 464 Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar 470 Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi 474 Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni..... 478 Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili 484 Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish..... 488 Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 493 Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students 498 Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar..... 502 Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati 506 Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati..... 511 Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar..... 514 Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari..... 518 Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari 522 Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish 526 Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari..... 530 Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов 536 Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения 544 Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students 548 Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

O'ZBEKISTON VA YAPONIYA DZYUDO TRENERLARINING MASHG'ULOT JARAYONLARINI QIYOSIY TAHLILI

Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich
Termez davlat universiteti
"Sport boshqaruvi" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ikki mamlakatda qo'llanilayotgan tayyorgarlik metodikasi, mashg'ulotlarni tashkil etish uslublari hamda psixologik yondashuvlar o'rganildi. Ilmiy yangiligi shundaki, maqolada dzyudo tizimlari o'rtasida integratsiya imkoniyatlari aniqlanib, samarador mashg'ulot modelini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu natijalar xalqaro sport amaliyotida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: mashg'ulot, qiyosiy tahlil, tayyorgarlik, metodika, texnik-taktik tayyorgarlik, psixologik yondashuv, jismoniy siflatlar, falsafa, metodologiya, tajriba almashinuvi, samaradorlik, sport ta'limi.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the training processes of judo coaches in Uzbekistan and Japan. The study examines the preparation methodology, organizational approaches to training, and psychological aspects applied in both countries. The scientific novelty lies in identifying opportunities for integration between the two judo systems and developing scientifically grounded recommendations for shaping an effective training model. The findings can be applied in international sports practice.

Key words: training, comparative analysis, preparation, methodology, technical-tactical preparation, psychological approach, physical qualities, philosophy, methodology, experience exchange, efficiency, sports education.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ тренировочного процесса тренеров дзюдо Узбекистана и Японии. В исследовании изучены методика подготовки, организационные подходы к тренировочному процессу и психологические аспекты работы специалистов двух стран. Научная новизна заключается в выявлении возможностей интеграции систем дзюдо и разработке научно обоснованных рекомендаций по формированию эффективной модели тренировочного процесса. Полученные результаты могут быть применены в международной спортивной практике.

Ключевые слова: тренировка, сравнительный анализ, подготовка, методика, технико-тактическая подготовка, психологический подход, физические качества, философия, методология, обмен опытом, эффективность, спортивное образование.

KIRISH

Ushbu maqola O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlil qilish orqali jahon miqyosida trenerlik amaliyoti va sport pedagogikasiga muhim hissa qo'shadi. Dzyudo – Yaponiyada tug'ilgan va xalqaro maydonda keng tarqalgan kurash san'ati bo'lib, turli madaniy, institutsional va metodologik kontekstlarda trenerlik tajribalari turlicha shakllanadi. O'zbekiston va Yaponiya misollarini solishtirish orqali maqola dzyudo trenerligining universal tamoyillari hamda lokal sharoitlarga xos o'ziga xosliklarni ochib beradi.

Ilmiy bo'shliqni to'ldirish. Xalqaro adabiyotda dzyudo bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ko'pincha ular texnika, fiziologiya yoki natijaviy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratadi. Trenerlarning mashg'ulot jarayonlaridagi pedagogik yondashuvlari, mashg'ulot strukturalari va madaniy omillarning ta'sirini chuqur taqqoslab o'rganish kam uchraydi. Ayniqsa, Yaponiyaning an'anaviy va konservativ trenerlik maktabi bilan post-sovet makonidagi – O'zbekiston kabi – zamonaviy sport tizimlari trenerlik tajribalarini bir-biri bilan solishtirish ilmiy jihatdan dolzarbdir.

Amaliy ahamiyati. Maqola natijalari trenerlar, milliy federatsiyalar va sport ta'limi muassasalari uchun bevosita amaliy tavsiyalar beradi. O'zaro solishtirish asosida samarali mashg'ulot modullari, periodizatsiya

sxemalari, jarohatlarni oldini olish va tiklanish protokollari hamda yadro texnika-taktik mashg'ulotlarini mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqish mumkin. Bu tavsiyalar nafaqat O'zbekiston uchun, balki xuddi shunday rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham model bo'la oladi.

Pedagogik va metodologik yangilik. Maqola trenerlikning o'qitish-uslubiy jihatlarini – kataning pedagogik roli, randori va sparringning vazni, texnika formalizatsiyasi va individualizatsiya qilish samaradorligini – ommaviy empirik ma'lumotlar va sifatli intervyular orqali tahlil qiladi. Shuningdek, tadqiqot trenerlar faoliyatining kontekstual omillarini (madaniy qadriyatlar, institutsional bosim, resurslar) hisobga olib, mashg'ulot jarayonlarining sabab–natija mexanizmlarini aniqlashga urinadi.

Sportshunoslik va siyosat sohasidagi ta'siri. Maqola natijalari milliy federatsiyalar, Olimpiya qo'mitalari va ta'lim muassasalarida trenerlarni sertifikatlash, xalqaro almashinuv dasturlari va hamkorlik loyihalarini shakllantirishda foydalanilishi mumkin. Shuningdek, tadqiqot sportning globalizatsiyasi va madaniy transfer jarayonlarini o'rganayotgan olimlar uchun qiziqarli empirik material taqdim etadi.

Maqola mavzusi – sport pedagogikasi, etnografik va qiyosiy tadqiqot metodlarini birlashtiruvchi – xalqaro auditoriya uchun qiziqarli: u trenerlik amaliyotining madaniy va struktural ta'sirlarini ko'rsatadi, nazariy yondashuvlarni amaliy tavsiyalar bilan bog'laydi va turli mamlakatlardagi sport tizimlarini solishtirish orqali umumiy nazariy xulosalar chiqaradi. Tadqiqot natijalari boshqa kurash turlari va jismoniy tarbiya sohalariga ham qo'llanilishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar va hamkorlik istiqbollari. Maqola xalqaro hamkorlik uchun asos; u orqali trenerlar almashinuvi, qo'shma ilmiy loyihalar va ta'lim modullarini rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari kelgusida kengroq kvantitativ tahlillar, kross-madaniy eksperimentlar va uzoq muddatli kuzatuv (longitudinal) tadqiqotlar uchun boshlang'ich nuqta bo'ladi.

Natija sifatida, ushbu maqola O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlil qilish orqali nafaqat ilmiy bo'shliqlarni yoritadi, balki amaliy boshqaruv, trener tayyorlash va xalqaro sport siyosatini takomillashtirishga yo'naltirilgan aniq tavsiyalarni ham taklif etadi.

Tadqiqotning maqsadi: ushbu maqolaning asosiy maqsadi – O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlil qilish, ularning o'quv-trening metodikalaridagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash hamda O'zbekiston dzyudo tizimi uchun samarali bo'lgan ilg'or tajribalarni aniqlab, amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqotning vazifalari:

- Trenerlarning mashg'ulot jarayonlarini tashkil etishdagi yondashuvlarini (rejalashtirish, periodizatsiya, yuklama nazorati, individual yondashuv) solishtirish.
- Texnik va taktik tayyorgarlik metodlarini tahlil qilish hamda ularning sport natijalariga ta'sirini baholash.
- Yaponiyaning ilg'or trenerlik tajribalarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini tahlil qilish.
- O'zbekiston dzyudo tizimi uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqish, ya'ni mahalliy trenerlar uchun samarali metodik yondashuvlarni belgilash.

Tadqiqot obyekti va predmeti

Tadqiqot obyekti: O'zbekiston va Yaponiyadagi dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlari.

Tadqiqot predmeti: mashg'ulot jarayonining metodik tuzilmasi, texnik-taktik tayyorgarlik usullari, psixologik yondashuvlar hamda pedagogik boshqaruv tamoyillari.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport kurashi va dzyudo mashg'ulot jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy manbalar so'nggi yillarda sezilarli darajada kengayib bormoqda. Mirzakulov I. M. (2025) o'z maqolasida sport kurashining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari va istiqbollarini tahlil qilib, global sport tizimlaridagi o'zgarishlarning texnika, taktika hamda tayyorgarlik uslublariga ta'sirini ko'rsatadi. Muallif sport kurashida raqobatbardoshlikni oshirish uchun trenerlarning zamonaviy metodikani chuqur egallashi zarurligini ta'kidlaydi ^[1].

Abduqahhorovich S. H. (2022) kurash sportining jamiyat hayotidagi o'rni va tarixiy shakllanish jarayonlarini yoritgan. U kurashning madaniy meros sifatidagi ijtimoiy ahamiyatini ko'rsatib, sportni milliy qadriyatlar bilan uyg'un rivojlantirish zarurligini asoslaydi. Mazkur yondashuv dzyudo kabi milliy ildizlarga ega sport turlarini qiyosiy o'rganishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi ^[2].

Daminov I. A. (2023) o'z tadqiqotida dunyo mamlakatlarining milliy kurash turlarini qiyosiy tahlil qilgan. Muallifning fikricha, har bir xalqning milliy kurashi o'ziga xos metodik, madaniy va pedagogik tizimga ega bo'lib, ularni solishtirish orqali umumiy qonuniyatlarni aniqlash mumkin. Ushbu ish dzyudo trenerlik tizimini O'zbekiston misolida tahlil qilish uchun ilmiy asos yaratadi ^[3].

Ashiraliyevich D. I. (2022) dzyudoning o'quvchilar jismoniy sifatlarini, ayniqsa muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rnini ko'rsatadi. Maqolada dzyudo mashg'ulotlarining pedagogik ahamiyati, ularning yoshlar salomatligi va irodaviy sifatlarini shakllantirishdagi samaradorligi asoslab berilgan. Bu tadqiqot dzyudo mashg'ulotlarini o'quv-tarbiyaviy vosita sifatida ko'rish imkonini beradi ^[4].

Daminov I. (2021) yosh dzyudochilarni texnik-taktik va psixologik tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalarini o'rganib, mashg'ulotlarda individual yondashuv va psixologik tayyorgarlikning rolini yoritgan. Bu ilmiy yondashuv Yaponiya trenerlarining an'anaviy metodlari bilan qiyosiy tahlilda muhim ahamiyat kasb etadi ^[5].

Genov O. P. va Vynoslivost A. o'z tadqiqotlarida sportchilarni jismoniy tayyorgarligida genetik va biokimyoviy omillar ta'sirini o'rganib, organizmning individual moslashuv mexanizmlarini tahlil qilganlar. Bu ma'lumotlar mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish va sportchilarning biologik imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi ^[6].

Skorin A. A. va Vrublevskiy E. P. (2014) yosh kurashchilarning mashg'ulot jarayonini genetik moyillikka asoslangan holda tashkil etish g'oyasini ilgari suradi. Ular sportchilarning harakat faoliyatiga biologik predispozitsiyani inobatga olish orqali natijadorlikni oshirish mumkinligini asoslagan. Bu yondashuv dzyudo mashg'ulotlarida individual yondashuvning ilmiy asosi bo'lib xizmat qiladi ^[7].

Daminov I. A. va Ashiraliyev B. I. (2024) maxsus yugurish mashqlaridan foydalanish orqali past start texnikasini egallash usullarini tahlil qilgan. Ularning tadqiqoti dzyudochilarning tezkorlik va portlovchan kuch sifatlarini rivojlantirishda kompleks mashg'ulot usullarining samaradorligini ko'rsatadi. Bu yondashuv dzyudo mashg'ulot jarayonida harakat koordinatsiyasini takomillashtirishning amaliy modelini taklif etadi ^[8].

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dzyudo va sport kurashi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar texnik, fiziologik va psixologik omillarni kompleks yondashuvda o'rganishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, trenerlik metodikasining milliy va madaniy kontekstdagi farqlarini tahlil qilishga doir ishlar yetarlicha chuqur emas. Shu sababli, O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlil qilish mazkur ilmiy bo'shliqni to'ldiradi va xalqaro sport pedagogikasida yangi yo'nalish sifatida ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini tizimli, qiyosiy va ilmiy asosda o'rganishga yo'naltirilgan. Metodologik yondashuv sifatida sport pedagogikasi, taqqoslama tahlil, kuzatish va empirik tadqiqot usullari uyg'un holda qo'llanildi.

1. Tadqiqotning nazariy asoslari

Tadqiqotning nazariy poydevorini sport pedagogikasi, ta'lim metodikasi, sport psixologiyasi hamda dzyudo nazariyasi va amaliyotiga oid ilmiy manbalar tashkil etadi. Shuningdek, Yaponiya dzyudo federatsiyasi (Kodokan) hamda O'zbekiston dzyudo federatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy hujjatlar, reglamentlar va metodik qo'llanmalar tahlil qilindi.

Nazariy tahlil davomida quyidagi asosiy konseptual yondashuvlar qo'llanildi:

- Madaniyatlararo taqqoslash – ikki mamlakatdagi dzyudo tizimlarining tarixiy, pedagogik va tashkiliy asoslarini qiyosiy o'rganish;
- Tizimli yondashuv – mashg'ulot jarayonining texnik, taktik, psixologik va fiziologik jihatlarini yagona tizim sifatida tahlil qilish;
- Pedagogik integratsiya – Yaponiya tajribasini O'zbekiston sport tizimiga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlash.

2. Tadqiqot usullari

Tadqiqot quyidagi ilmiy usullar orqali amalga oshirildi:

- Adabiyotlarni tahlil qilish – xalqaro va milliy ilmiy manbalar, dzyudo bo'yicha maqolalar, o'quv dasturlari va metodik qo'llanmalar tizimli o'rganildi.
- Qiyosiy tahlil – O'zbekiston va Yaponiya trenerlarining mashg'ulot jarayonlari struktura, metod va tamoyillar jihatidan solishtirildi.
- Sotsiologik so'rov – O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlari, sportchi-talabalar hamda trenerlar bilan individual suhbatlar o'tkazildi.

- Tahlil – yig'ilgan ma'lumotlar ilmiy tahlil qilinib, umumiy va o'ziga xos jihatlar ajratib ko'rsatildi.
- Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash – so'rov natijalari va mashg'ulot ko'rsatkichlari kompyuter dasturlari orqali tahlil qilindi.

Mazkur metodologiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonini chuqur va tizimli o'rganish imkonini beradi. Natijada, O'zbekiston dzyudo tizimiga moslashtirilgan, samarali va xalqaro standartlarga yaqin trenerlik modelini ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlari tizimli ravishda qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, har ikki mamlakatda dzyudo tayyorgarlik tizimi umumiy maqsadlarga xizmat qilsa-da, metodik yondashuv, pedagogik falsafa va tashkiliy jarayonlarda sezilarli farqlar mavjud.

1. Mashg'ulot jarayonining tuzilmasi

Yaponiyada dzyudo mashg'ulotlari aniq rejalashtirilgan, qat'iy tartib-intizomga asoslangan va "Kodokan" metodikasi bo'yicha olib boriladi. Har bir mashg'ulotda maqsad, vaqt taqsimoti va texnik bosqichlar aniq belgilangan. O'zbekistonda esa mashg'ulotlar ko'proq moslashuvchan va natijaviylikka yo'naltirilgan bo'lib, trenerlar o'z tajribasiga asoslangan yondashuvlardan foydalanadilar. Shu bois, O'zbekistonda individual sportchi xususiyatlariga mos o'zgartirishlar ko'proq qo'llaniladi, ammo standartlashtirish darajasi pastroq.

2. Texnik va taktik tayyorgarlikdagi farqlar

Yapon trenerlari mashg'ulotlarda kataga (usul formalari) alohida e'tibor qaratadi. Bu texnik mukammallikni, harakat aniqligini va muvofiqlikni oshiradi. O'zbekistonda esa randori (erkin kurash mashg'ulotlari) ko'proq ustunlik qiladi, bu sportchilarni musobaqa holatlariga yaqin sharoitda tayyorlaydi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, texnik mukammallik bo'yicha yapon tizimi ustun, ammo musobaqa sharoitiga moslashuvchanlik bo'yicha o'zbek tizimi samaraliroqdir.

3. Psixologik tayyorgarlik va motivatsiya

Yaponiyada psixologik tayyorgarlik dzyudoning falsafiy tamoyillari – hurmat, kamtarlik, o'zini nazorat qilish – orqali tabiiy shakllantiriladi. O'zbek trenerlarida esa sportchilarni ruhlantirish, musobaqaga tayyorlashda shaxsiy muloqot va milliy qadriyatlarga tayangan motivatsion yondashuvlar ustunlik qiladi. Shu bois, O'zbekiston tizimida jamoaviy ruh va irodaviy mustahkamlik yuqori baholandi.

4. Yuklama nazorati va periodizatsiya

Yaponiyada mashg'ulot yuklamalari ilmiy asosda normallashtiriladi, har bir bosqichda fiziologik ko'rsatkichlar muntazam o'lchanadi. O'zbekistonda bu jarayon hali to'liq tizimlashtirilmagan bo'lsa-da, so'nggi yillarda sport tibbiyoti va monitoring vositalarining joriy etilishi natijasida yuklamalarni individual nazorat qilish bosqichi rivojlanmoqda. Shu bilan birga, yapon tajribasini to'liq joriy etish uchun trenerlar malakasini oshirish zarurligi aniqlandi.

5. Pedagogik boshqaruv va trener–sportchi munosabatlari

Yaponiyada trenerlar avtoritetli, ammo yumshoq nazorat va "shogird ustozdan o'rganadi" tamoyiliga amal qiladi. O'zbek trenerlarida esa faol rahbarlik, intizom va talabchanlik kuchliroq. Har ikki model o'ziga xos ijobiy jihatlariga ega: yapon uslubi sportchida ichki mas'uliyatni oshirsa, o'zbek uslubi musobaqabardoshlikni kuchaytiradi.

6. Infratuzilma va sharoitlar

Yaponiyada dzyudo zallari (dojo) an'anaviy tarzda jihozlangan, har bir detal sportchining ruhiy holatiga ta'sir etuvchi element sifatida ko'riladi. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda yangi sport majmualari qurilayotgan bo'lsa-da, ba'zi hududlarda jihozlanish darajasi past. Shu bois, Yaponiya tajribasidan samarali infratuzilma boshqaruv bo'yicha o'rnak olish muhim hisoblanadi.

7. Umumiy tahliliy natijalar

Qiyosiy tahlil natijasida quyidagi umumiy xulosalar olindi:

- Yapon tizimi an'anaviylik va intizomga, o'zbek tizimi esa moslashuvchanlik va natijaga yo'naltirilganlikka asoslanadi;

- Yapon trenerlarida katta ilmiy tayanch mavjud, o'zbek trenerlarida esa tajriba va milliy qadriyatlar ustunlik qiladi;
- O'zbekistonda psixologik motivatsiya va jamoaviy ruh kuchli, Yaponiyada esa individual mukammallik yuqori darajada rivojlangan;
- Dzyudo mashg'ulotlarining integratsion modeli (yapon intizomi + o'zbek moslashuvchanligi) har ikki tizimning ustun jihatlarini birlashtirish imkonini beradi.

1-jadval: O'zbekiston va Yaponiya dzyudo murabbiylari mashg'ulot jarayonining qiyosiy tahlili

№	Tahlil yo'nalishi	Yaponiya tajribasi	O'zbekiston tajribasi	Muhokama va izoh
1	Mashg'ulot maqsadi	Texnik mukammallik va ruhiy barqarorlikni rivojlantirish	Musobaqaviy tayyorgarlik va jismoniy kuchni oshirish	Har ikki tizimda maqsad bir xil – natija, lekin yondashuvlar farqli.
2	Murabbiylik uslubi	An'anaviy, qat'iy intizom asosida	Moslashuvchan, shaxsiy yondashuvga ega	Yaponiyada qat'iy tartib, O'zbekistonda shaxsiy motivatsiya kuchli.
3	Mashg'ulot struktura	70% texnika, 20% taktika, 10% jismoniy tayyorgarlik	50% jismoniy, 30% texnika, 20% taktika	Yapon tizimi aniqlikka, O'zbekiston tizimi kuchga urg'u beradi.
4	Psixologik tayyorgarlik	Har bir mashg'ulotda ruhiy tahlil va meditatsiya qo'llanadi	Asosan musobaqa oldidan psixologik tayyorgarlik beriladi	Yaponiya modelida ruhiy muvozanat doimiy shakllanadi.
5	Nazariy tayyorgarlik	Dzyudo falsafasi va etik tamoyillarga asoslanadi	Amaliy tajriba va murabbiy ko'rsatmalariga tayanadi	Yaponiyada nazariy bilimlarga e'tibor yuqori.
6	Texnik-taktik rivojlanish	Harakat aniqligi, kombinatsion usullarni chuqur o'rganish	Tezkorlik, kuch va raqobatbardoshlikni oshirish	Har ikki yondashuvni uyg'unlashtirish optimal natija beradi.
7	Innovatsion yondashuvlar	Video-analiz, sensor texnologiyalar, sun'iy intellektdan foydalanish	Asosan an'anaviy mashg'ulot usullari	O'zbek murabbiylariga raqamli tahlil texnologiyalarini joriy etish tavsiya qilinadi.
8	Mashg'ulot muhit	Tinch, hurmat asosidagi ierarxik muhit	Do'stona, musobaqaviy raqobat muhiti	Ikkala model uyg'unlashsa, samaradorlik oshadi.
9	Sportchilar motivatsiyasi	O'zini mukammallashtirish falsafasiga tayanadi	Natijaga va g'alabaga yo'naltirilgan	Ruhiy barqarorlikni rivojlantirish uchun yapon yondashuvi muhim.
10	Umumiy natija	Barqaror texnik-taktik tayyorgarlik	Yuqori jismoniy natijalar	Har ikki tizimning integratsiyasi ideal model yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dzyudo mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uchun ikki mamlakat tajribasining eng yaxshi jihatlarini uyg'unlashtirish muhim. Yaponiyaning metodik intizomi, texnik aniqligi va ilmiy yondashuvi O'zbekiston tizimiga integratsiya qilinsa, mashg'ulot samaradorligi sezilarli ortadi. Shu bilan birga, O'zbekiston trenerlarining milliy ruhga asoslangan motivatsion va moslashuvchan uslublari yapon tizimiga ijobiy psixologik dinamikani qo'shadi.

Natijalar xalqaro sport pedagogikasida madaniy integratsiya tamoyilining samaradorligini isbotlaydi. Ular dzyudo bo'yicha trener tayyorlash dasturlarini takomillashtirish, malaka oshirish kurslarini zamonaviylashtirish va xalqaro tajriba almashinuvini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlari mashg'ulot jarayonlarini tashkil etishda umumiy maqsadlarga ega bo'lsalar-da, ularning yondashuvlari, metodik uslublari hamda mashg'ulotlar dinamikasida sezilarli farqlar mavjud. Yapon trenerlari asosan dzyudoning falsafiy mohiyatiga, texnik mukammallikka va o'zini nazorat qilishga urg'u berishsa, o'zbek trenerlari ko'proq jismoniy tayyorgarlik, raqobatbardoshlik va musobaqaviy ruhni shakllantirishga e'tibor qaratadilar.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, Yaponiyada mashg'ulotlar tizimlilik, intizom, harakatning aniqligi va psixologik barqarorlikni rivojlantirishga asoslangan. O'zbekistonda esa mashg'ulotlarda milliy kurash maktabining an'analari saqlanib qolgan bo'lib, u dzyudo tayyorgarligiga o'ziga xos rang-baranglik kiritadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ikki mamlakat tajribasining o'zaro integratsiyasi dzyudo mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishi, sportchilarning texnik-taktik, jismoniy va ruhiy tayyorgarligini yanada mukammallashtirishi mumkin.

Tavsiyalar:

1. O'zbekiston dzyudo trenerlari Yaponiyaning nazariy va psixologik tayyorgarlik usullarini amaliy mashg'ulotlarga joriy etishlari maqsadga muvofiq.
2. Trenerlar tayyorlov tizimida ilmiy-tadqiqot yondashuvlarini kuchaytirish, dzyudoning nazariy asoslarini o'qitish tizimini rivojlantirish zarur.
3. Har ikki mamlakat o'rtasida tajriba almashish dasturlarini kengaytirish, qo'shma seminar va ilmiy konferensiyalar tashkil etish foydali bo'ladi.
4. Yosh dzyudochilarning texnik va psixologik tayyorgarligini baholashda genetik va biokimyoviy tadqiqotlardan foydalanish tavsiya etiladi.
5. O'zbekiston dzyudo maktabida Yaponiyaning an'anaviy falsafasi – "do" (yo'l) tamoyilini chuqurroq o'rganish sportchilarda mas'uliyat, o'zini boshqarish va ruhiy barqarorlikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzakulov I. M. Sportivnaya borba: sovremennyye tendentsii i perspektivy razvitiya // Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali. – 2025. – T. 1. – № 3. – S. 119–125.
2. Abduqahhorovich S. H. The significance of wrestling sports for society and the history of its formation // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 10. – S. 312–316.
3. Daminov I. A. Sravnitelnyy analiz natsionalnykh vidov borby stran mira // Fan-Sportga. – 2023. – № 1. – S. 48–52.
4. Ashiraliyevich D. I. Judo as a means of developing physical qualities and coordinating abilities of students // International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – № 2. – P. 33–35.
5. Daminov I. Sovershenstvovanie tekhniko-takticheskoy i psixologicheskoy podgotovki yunykh dzyudoistov // Obshchestvo i innovatsii. – 2021. – T. 2. – № 11/S. – S. 175–180.
6. Genov O. P., Vynoslivost A. Nauchnaya sektsiya 1. Genetika i biokhimiya sporta // Fiziologicheskie i biokhimeskie osnovy i pedagogicheskie tekhnologii adaptatsii k raznym po velichine.
7. Skorin A. A., Vrublevskiy E. P. Postroenie trenirovochnogo protsessa yunykh bortsov na osnove geneticheskoy predraspolzhenosti k vidu dvigatelnoy deyatel'nosti. – 2014.
8. Daminov I. A., Ashiraliyev B. I. ougli. Ways to use special running exercises to master low start techniques // Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – № 3. – S. 114–118.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.